

**TASVIRIY SAN‘AT MASHG‘ULOTLARIDA IJODIY FAOLIYATNI
RIVOJLANTIRISH USULLARI**

Yusupova Shoxista Alimjanovna

Guliston davlat universiteti

Юсупова Шахиста Алимжановна

Гулистанский государственный университет

Yusupova Shakhista Alimzhanovna.

Gulistan State University

yusupovashoxista32@gmail.com

+99899 903 02 86

Annotatsiya: *Ushbu maqolada raqobotbardosh kadrlarni tayyorlashda o‘qituvchilar oldida turgan muhim vazifalari, dars mashg‘ulotlarida o‘qituvchi rasm chizishga o‘rgatishning maqsadi va vazifalari. Tasviriy san‘at mashg‘ulotlari jarayonida ijodiy faoliyatning o‘rni. Mashg‘ulotlar mobaynida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish bosqichlari haqida batafsil ko‘rsatib o‘tilgan.*

Kalit so‘zlar: *tasviriy san‘at, kompozitsiya, o‘qituvchi, ijod, mehnat, asar, xotira, qobiliyat, fazilat, samara, rasm, tafakkur, tasavvur, fazilat, qog‘oz va xandasiy.*

**МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Аннотация: *В данной статье рассмотрены важные задачи, стоящие перед учителями при подготовке конкурентоспособных кадров, цель и задачи обучения рисованию учителем на уроках. Роль творческой деятельности в процессе изобразительного обучения. В ходе обучения подробно были показаны этапы формирования творческих способностей студентов.*

Ключевые слова: *изобразительное искусство, композиция, учитель, творчество, работа, труд, память, способности, добродетель, эффект, живопись, мышление, воображение, добродетель, бумага и геометрия.*

**METHODS FOR DEVELOPING CREATIVE ACTIVITY IN FINE ARTS
CLASSES**

Annotation: *This article discusses the important tasks facing teachers when preparing competitive personnel, the purpose and objectives of teaching drawing by a teacher in the classroom. The role of creative activity in the process of visual learning. During the training, the stages of formation of students' creative abilities were shown in detail.*

Key words: *fine arts, composition, teacher, creativity, work, labor, memory, ability, virtue, effect, painting, thinking, imagination, virtue, paper and geometry.*

Ta‘lim tizimining barcha sohalarida bilim samaradorligi yuqori natijalarga ko‘tarish kunning dolzarb muammolaridan biriga aylandi. O‘zbekiston Respublika Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF–4947-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan

“2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar Strategiyaisi”da milliy kadrlarning raqobotbardosh va umumjahontalablariga mos qilib tayyorlash lozimligi haqida ma‘lumot berib o‘tilgan. Demak, raqobotbardosh kadrlarni tayyorlash bugungi kunda ustozlar oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanib kelmoqda. Jamiyatning yuksalib rivojlanishi, bilimli insonlarning ilmiy salohiyatiga bog‘liqligi hech birimizga sir emas. Shu sababli, eng avvalo ijodkor qobiliyatli talabalarni aniqlay olishimiz kerak bo‘ladi. Buning uchun har bir ilmiy xodim, iqtidorli talaba uchun, qobiliyatini, mahoratini maksimal darajada namoyon etuvchi sharoit yaratish lozim bo‘ladi. Buning natijasida albatta, imkoniyat va sharoitdan kelib chiqib, talaba o‘z ustida ishlaydi va ijod qiladi. Ijod jarayonida samarali mehnat qilinib, yangi asarlar yaratilib va rassomlar safini kengaytiradi.

Inson biror narsani yaratishdan oldin idrok etib, tasavvur va fantaziya qilib, zehn bilan ilhomlanib ijod qilgan har bir asari muvaffaqiyatli chiqadi. Xo‘sh, ijod nima? Ijod insonning mehnatida paydo bo‘lgan qobiliyati tufayli voqealik materialidan yangi reallik yaratadi. Ijodda inson tafakkuri, xotirasi, tasavvuri, diqqati, irodasi faol ishtirok etadi, butun bilimi, tajribasi, iste‘dodi namoyon bo‘ladi. Ijod dastlab inson tasavvurida tug‘iladi, so‘ng ijodga taalluqli masalalar yuzasidan izlanishlar olib boriladi. Ijodiy qobiliyatning dastlabki ko‘rinishi zehndir. Zehn insonning qiziquvchanligida, intilishida namoyon bo‘ladi. Qiziquvchanlik ijodiy faoliyatning rivojlantiruvchi omilidir. Har bir ijodkor xayol surish, tasavvur qilish qobiliyatini o‘zida rivojlantirishi lozim. Tasavvur narsa va hodisalar, holatlarni, voqelik obrazlarni eslash, shuningdek, ijodiy xayol surish jarayonidir. Tasavvur xotira shaklida ham namoyon bo‘ladi. Tasavvurni yangi obrazlar bilan boyitish, fikrlash topshiriklarni echishda muhim o‘rin egallaydi. Tasavvur bilan tafakkurning hamkorlikdagi munosabatlari yangilik unsurlari paydo bo‘lishini ijodiy xayol timsollari vujudga kelishini ta‘minlab turadi.

Xar qanday ta‘lim berishda o‘qituvchining maqsadi talabalarning aqliy rivojiga, faollikka, mustaqillikka, ijodkorlikga va albatta tashabbuskorlikga erishish hisoblanadi. Bu jarayonida esa talabalarning aqliy rivojini, ularning faol va mustaqilligi, ijodiy yondashuvi ko‘p jihatdan talabalarning o‘quv ishlari va aqliy faoliyat usullarini egallaganligiga bog‘liq bo‘ladi.

Talabalarning ijodiy qobiliyatini rivojlanishi shaxsning o‘rganilayotgan narsa va hodisalar chuqur kirib borishga intilish va bilish faoliyatiga yangilik va ijodiylik unsurlarini olib kira olishi qobiliyati bilan xarakterlanadi.¹⁶ Shuning uchun, tasviriy san‘at mashg‘ulotlari jarayoniga yangilik kiritishda pedagogik texnologiyalari

¹⁶ N.N.Azizxo‘jaeva Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. T.: -2006.

tajribalarni amaliyotga tatbiq etish, zamonaviy pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish orqali o‘quv jarayonlari mazmuni va metodlarini takomillashtirish muhim yo‘nalishlardan biri sanaladi.

Tasviriy san‘at mashg‘ulotida rasm chiziladigan natura, obe‘kt, mavzuni talabaning o‘zi idrok etishi, tasavvuri bilan tahlil qilishi, olingan taassurotlar asosida rasm chizishi kerak bo‘ladi. Shuning uchun rasm chiziladigan narsa va voqea haqida talabaga batafsil ma‘lumot berishi, rasm chizish yo‘llarini ilmiy asosda tushuntirib berish lozim. Bunda o‘qituvchi noan‘anaviy o‘yinlardan foydalansa mashg‘ulot yanada qiziqarli va faol tarzda o‘tkaziladi. Ijodkor rasm chizish ya‘ni kompozitsiyani yaratish vaqtida mayda elementlarga e‘tibordan foydalanib ijod qiladilar. Talabalarning faol ijod qilishda o‘qituvchining mavzuga tayyorlagan ko‘rgazmalar juda yaxshi samarasini ko‘rsatadi. O‘qituvchi har bir mashg‘ulot uchun mavzuga oid material va ko‘rgazmalarni tayyorlaydi. Dars mashg‘ulotga o‘qituvchi puxta tayyorgarlik ko‘rishi, kerakli ko‘rgazmalar, didaktik materiallar, tarqatma materiallar tarqatishi va ulardan o‘z o‘rnida foydalanishlari juda ham muhimdir. O‘qituvchining faol va ijodkorlik bilan ish faoliyatini olib borilsa, talabalarning darsga bo‘lgan qiziqishlarini yanada oshashirdi. Bunda albatta o‘qituvchining pedagogik mahorati o‘ta muhimdir.

Talabalarning narsaga qarab rasm chizishda ko‘proq ularga kundalik xayotida tanish bo‘lgan va ko‘proq duch kelgan buyum-narsalar tanlanadi. Umuman olganda, amaliy mashg‘ulotlarda talabalarning faolligini oshirishning ko‘plab usul va vositalari mavjud. Bu albatta, xar bir o‘qituvchining izlanuvchanligi va ijodkorligiga bog‘liq. Mashg‘ulot davomida yangi metodlardan foydalanishi va dars jarayoni puxta tayyorlanishida bilim samarasi yuzaga kelib natijani ko‘rsatadi. Yana shuni ta‘kidlash joizki, mashg‘ulotlar jarayonida o‘qituvchi talabalarning har bir yutug‘i uchun rag‘batlantirishi, ularning ruhiyatini ko‘tarilishi, yanada ishtiyoqini oshirishiga va yana yangi ijod mahsulini yaratishga istak paydo bo‘lishiga zamin yaratadi. Demak, o‘qituvchi faoliyati jarayonida barcha usullardan foydalanishi kerak bo‘ladi.

Ijod jarayonida barcha talabalarning tasviriy san‘at nazariy ma‘lumotlariga yaxshi ega bo‘lishi, ijodiy ishlarni sifatini va samaradorligini oshirishida o‘ta muhim hisoblanadi.

Xulosa qildigan bo‘lsak, bundan ko‘rinib turibdiki, tasviriy san‘at insondagi ajoyib fazilat – dunyoni o‘rganish, borliqni bilish, uni o‘rganish va sirlarini ochishga bo‘lgan extiyoj olamini ko‘rsatadi. Tasviriy san‘at inson ruhiyati va ongiga ta‘sir etadigan, undagi ezgu xislarni uyg‘otadigan, madaniy va ma‘naviy olamini boyitadigan, insonni ruhlantiradigan san‘at turlaridan biridir. Bu yuqoridagi fikrlarni talabalarda aks ettirish albatta o‘qituvchining mehnati va mahoratiga bog‘liqdir. Agar astoydil istasa, xar kim, qobiliyatidan qat‘i nazar savodli chizishga o‘rgana oladi.

Chizishni o‘rganish, savodli yozish yoki maktab matematika kursini o‘zlashtirishga qaraganda murakkab emas. Faqat intilish va asosiysi - yaxshi iroda, rasm istalgan kasb, istalgan mashg‘ulot egasiga zarurligini tushunish kerak. Chizishni bilgan san‘atning barcha turlarini tushunadi, unga avval odatiy ko‘ringanlarning barchasida go‘zallikni ko‘ra biladi: uning fikrlash doirasi keng, ma‘naviy dunyosi boy, u qiziqarli va shodon xayot kechiradi.¹⁷ Albatta buning zaminida tinimsiz mehnat yotadi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda yoshlarni komil inson timsolida tarbiyalash bugungi kunimizning muhim vazifalardan biridir. Hozirda, ta‘lim sohasida yoshlarning bilim olishida, ularning badiiy va estetik tarbiyasiga katta e‘tibor berilmoqda. Yangi tashkil etilgan san‘at maktablari va kasb-hunar kollejlari tahsil olayotgan o‘quvchilarning bilimini oshirishga, qobiliyat va istedodini namayon etishga qaratilgan harakatlarni alohida ta‘kidlab o‘tish darkor. O‘quvchilarda mehnatsevarlikni, ijodkorlikni shakllantirishda tasviriy san‘at ta‘limining mazmun-mohiyati bilan katta imkoniyatlarga ega. Ijodkorlik ruhida tarbiyalash asosida o‘quvchilarda Vatanga muhabbat, milliy g‘urur, yurt tinchligi, yuksak axloqiy fazilatlar, mehnatsevarlik tuyg‘ulari muhim mezonlardan bo‘lib hisoblanadi. O‘quvchilarda mehnatsevarlik-ijodkorlik ruhida tarbiyalash ta‘lim-tarbiya jarayoniga yaxlit va tizimli yondoshuvni talab etadi.

Yana shuni qayd etishimiz lozimki, tasviriy san‘at inson shaxsining rivojlanishi va shakllanishiga yordam beradigan tarbiyachi hisoblanadi. Xattoki, jahonga mashhur adabiyotchi, tarixchi, shoirlar, yozuvchilar, geograflar, va boshqa bir qancha soha allomalari rasm chizishni yaxshi bilganlar. Ulardan Ibn Sino, Ulug‘bek, Beruniy, Pushkin, Mendeleev, Tagor va qo‘shiqchi Botir Zokirovlar rasm chizish bilan jiddiy shug‘ullanganlar. Xullas, har bir soxani ijodkori uchun rasm chizishni bilish unga katta ijodiy imkoniyat va ozuqa beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. N.N.Azizxo‘jaeva Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. T.: -2006.
2. Yusupova Shakhista, Advantages of using interactive methods in fine arts classes. Philosophical Readings XIII.4 (2022), pp. 916-923. 916 Info@philosophicalreadings.org
3. B.N.Oripov Tasviriy san‘at va uni o‘qitish metodikasi. “ILM-ZIYO” Toshkent-2016y.
4. Rahim Xasanov. Tasviriy san‘at asoslari. Toshkent-2008.
5. S.F.Abdurasulov Tasviriy san‘at o‘qitish metodikasi. Toshkent-2002.

¹⁷ Yusupova Shakhista, Advantages of using interactive methods in fine arts classes. Philosophical Readings XIII.4 (2022), pp. 916-923. 916 Info@philosophicalreadings.org

6. O‘.J.Yo‘ldoshev Umumiy pedagogika. taxriri ostida (O‘quv qo‘llanma) Toshkent-2017.
7. Sh.Yusupova, N. Jumaboyev Tasviriy san‘at darslari orqali o‘quvchilarni ijodkorlikka o‘rgatish. SCIENCE AND EDUCATION scientific journal ISSN 2181-0842 VOLUME2, ISSUE2 FEBRURY www.openscience.uz 2021.
8. A. Berikbaev TEACHING PROFESSION AND SKILLS WAYS TO BE A TEACHER //Archive of Conferences. – 2021. – T. 23. – №. 1. – C. 142-144.
9. Sh.Yusupova. “Tasviriy san‘at to‘garaklarining uslubiy asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2023.
10. S.Abdirasilov, O‘. Nurtaev Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida tasviriy san‘at fanini o‘qitish texnologiyasi T.: 2021y.
11. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернайка. Science Journal, 7(11).
12. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
13. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
14. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
15. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
16. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
17. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
18. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
19. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
20. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.